

Индивид как создатель и как создание адыгской этнопедагогике

**Хуако Фатимет Нальбиевна, доктор филологических наук
ФГБОУ ВО "Майкопский государственный технологический университет"**

На сегодняшний день в условиях общепланетарного ценностного кризиса оказалась необходимой этническая педагогическая наука, каковая может функционально восприниматься в качестве инструмента выковывания конкретного национального мышления. Хорошо известной и признанной на уровне советской интеллигенции считалась знаменитая фраза академика Д.С. Лихачева «Смысл жизни можно обрести только через приобщение к культуре». Рассматривая вопросы обще- глобальной цивилизации современные исследователи связывают их с техногенной обусловленностью, но зачастую не перестают делать упор именно на культурных составляющих мировых цивилизаций. Так, к примеру, Т.В. Плотникова сегодня очерчивает отечественную цивилизационную картину следующим образом: «путь России есть смена модернизационных эпох, трансплантация западного опыта и адаптация в условиях российской цивилизационной специфики, принявшей вид цивилизации догоняющего типа» [1, с. 24]. Нацеленность профессионального педагога при этом достаточно сложна, однако отыскать правильную тактику в ходе разрешения данной трудности существует вероятность, что и является реальной целевой установкой нашей статьи.

Вопросы народной педагогики к настоящему моменту находили свое рассмотрение как на мировом (в т.ч. отечественном) (Г.Н. Волков, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К. Д. Ушинский, В. Н. Столетов, Я.И. Ханбиков, А.Ф. Хинтибидзе, И.А. Шоров, А.Ш. Гашимов, М.Б. Гуртуева и проч.), так и на адыгском научном уровне (Ш.Б. Ногмов, С. Хан-Гирей, Б.Х. Бгажноков, М.А. Меретуков, Н.Ф. Дубровин, С.Х. Мафедзев, Р.А. Мамхегова, Ю.К. Намитоков, Я.С. Смирнова, В.В. Смиренин, Е.Н. Студенецкая, В.В. Швецов, М.Г. Загазев, М.М. Ковалевский, Г.А. Кокиев, С.С. Киржинов, М.О. Косвен и проч.). Тем не менее, как видно из вышеприведенного списка исследователей, незвизирая на весьма заметное внимание к данной тематике еще со времен просветительства, постсоветский методологический подход к вопросу несколько отличается в силу лишь недавно появившейся обсуждаемости этно- компонента, строго запрещавшейся в советской науке. И потому берем на себя ответственность говорить о явной актуальности вопросов этно- педагогики в сегодняшней науке.

Система обучения неизбежно обязана выступать этнически выдержанной, поскольку она есть конструкция, натурально продолжающая семейную педагогику и домашнюю лингвистику. И потому несомненно: сегодняшние социально-культурные механизмы, действующие в национальных регионах, нельзя воспринять, не учитывая энергичного этнического взаимовлияния, происходящего на весьма различных ступенях, во всевозможных конфигурациях, в

многообразных тенденциях. Выковывание профессионального педагога в этом случае невозможно без его особой этнической специфики, т.е. непосредственно без этнопедагогике, как метода личностного подхода. При этом следует интенсивнее заинтересовывать педагогических специалистов научными проектами, формировать базы экспериментов непосредственно в республиканских образовательных учреждениях. Тем самым в настоящее время требуется применение в педагогической системе выработанных предыдущими поколениями методических инструментов в качестве прогрессивного стратегического комплекса. Как говорит по этому поводу уже в новом веке один из адыгских педагогов в своей диссертации И.А. Дадов (Майкоп, 2001), «Вдумчивое, постоянное использование прогрессивных традиций народной педагогики, привлечение к этой работе родителей учащихся и общественности делает процесс воспитания масштабнее, эффективнее, помогает педагогам строить работу на основе принципа природосообразности, внимания к внутреннему миру ребенка, его индивидуальности» [2]. Согласимся с подобной концепцией и построим свое дальнейшее рассмотрение вопроса именно на выше высказанном принципе.

По сути на обще- глобальном фоне индивид выступает одновременно и в равной мере как создателем, так и созданием этнопедагогике. В зависимости от специфики собственного этно- ресурса, вливаемого в планетарную хронологию событий и культур, нация выступает в ней хроникальной персоной. Воплощение этнических установок в реалии повседневного бытия можно рассматривать в качестве индивидуально ощущаемого экспрессивного наплыва. Либо это есть событийно обусловленный факт, напрямую присутствующий в личностном мышлении и потому являющийся для человека воспоминанием (или текущим ощущением) собственного реального мира. Традиционно этнопедагогика ассоциировалась с трудовыми навыками и с семейными традициями. Она включала преподавание ребенку житейских, ремесленных, сельскохозяйственных, технических умений, навыков, а также целого ряда интеллектуальных знаний, относившихся к сферам физиологии, биологии, метеорологии, точных наук. Наследование и привитие подобных ЗУН- комплексов происходило от поколения к поколению как в семье, так и в социальной ячейке (у адыгов, к примеру, – от соседа к соседу в ауле). Тем самым общепринятые в адыгской культуре рабочие приоритеты, базирующиеся на работе с землей, с деревом и с животным, естественно обуславливали выковывание, прогрессирование и upgrade этнически принятых методических тактик многообразного воспитательного ресурса адыгов.

Осуществлялось привитие определенных ремесленных навыков, сочетавшееся с освоением знаний о

применении этнически выверенных метеорологических признаков; темпорально- и территориально-выверенное контролирование роста, взросления растительного, животного окружения; периодический, сезонный расчет дат посадки, полива, обработки и сбора аграрных продуктов (овощей, фруктов, ягод, орехов и т.д.). Тем самым историческая сущность привития рабочих ЗУН в этнопедагогике адыгов отличалась, в первую очередь, национальными хозяйственными приоритетами. Во вторую очередь, национальным мотивом выступало понимание этносом обязательности представления на социальном поле достойного носителя цивилизационной культуры, уважающего труд и умеющего работать.

Существенным научным целевым курсом по вопросам этнопедагогического тактического потенциала выступает его применимость в процессе привития обучающемуся навыков межнационального общения в обстоятельствах многогранной (чаще, – бинарной в республиках РФ) языковой среды. Потенциальная несхожесть представителей разных этносов, являющихся как представителями, так и создателями кровной для них системы ценностей, предопределяется изначально своеобразием их этнических культур, а отнюдь не этнографической либо антропологической дифференциацией. Так, к примеру, рассматривая систему традиционного женского воспитания, современный педагог Л.Х. Урсова обозначает гендерную шкалу в адыгской этнической системе ценностей в качестве неизменно «действующей, стройной, самостоятельной воспитательной системы, где все возрастные этапы взаимно дополняют, поддерживают и усиливают друг друга» [3]. Этнопедагогика есть по сути некоторая «школа добра» (выражение русского классика Л.Н. Толстого). Сущность и конструкция воспитательной шкалы и, кроме того, структурированный в ней различающийся по половому признаку принцип предполагает следующие факторы. Это предопределенность выработки личностных, возрастных, психофизических, социальных, классовых обстоятельств; этических приоритетов и поведенческих канонов; опытно-экспериментальных сведений; художественных взглядов; культурных внутри- этнических установок; модификацию индивидуальных черт и характерологических признаков персоны. Не напрасно русский классик Л.Н. Толстой утверждал так: когда необходимо ознакомиться с добром, следует приступить его производить, что и следует выступить стержневым уклоном при этнопедагогическом подходе. Воспитательная шкала подразумевает стержневые тезисы общепринятого этнопедагогического макета. Она выдерживает ходовую закономерность педагогической мысли, нацеленной на основной пик методических действий, т.е. на исчерпывающе согласованное личностное прогрессирование обучаемого.

Далее в качестве одного из ведущих этнопедагогических инструментальных орудий более подробно остановимся на национальном языке и его возможностях в процессе народного человеко- созидания. Этнопедагогика бытует в общенациональной конфигурации, поскольку процесс производится посредством родного слога. Осмысление собственной этнической отнесенности, наследуемой от предков,

требуется с целью личностной самостоятельности носителя языка. Причем в российских многонациональных обстоятельствах сегодня на лингвистическом и речевом уровнях весьма вероятно двуязычное совмещение. Принцип двуязычия, могущий быть примененным в процессе обучения, гарантирует плодотворное воспитание, гармоничный подход ко всевозможным информационным сведениям, усиление объективности мыслительной деятельности, улучшение степени межнациональной коммуникации. При этом национальная отнесенность личности оказывается базой индивидуального воплощения только в случае постижения, поиска собственной расположенности в зоне общемировой цивилизации. Двуязычие в этом случае есть, говоря словами выше цитировавшегося И.А. Дадова, «лучшее средство обеспечить высокий уровень учебно-воспитательного процесса, действенный путь и средство воспитания школьников в духе взаимопонимания и взаимоуважения народов» [2]. Предложенная в этом случае Л.Х. Урсовой современная программа (Нальчик, 2007) оказалась представлена с целью реализации городским учебным заведениям. На предмет выяснения продуктивности ее действительности разработчиками оказалось исполнено дубль- анкетирование участников, доказавшее следующее. Уровень воздействия национально- ценностной шкалы на формирование личностей девочек вследствие применения этнопедагогического комплекса заметно меняется. Как свидетельствует автор проекта, «Если на I этапе был выявлен 31% посвященных в тонкости национальной этики, то после внедрения данной программы их число достигло – 52%. Уровень знаний современных городских девочек в области национальных традиций и этикета также изменился. Если на первом этапе исследовании с ними не были знакомы 59% опрошенных, то повторное анкетирование показало сокращение этой цифры до 21%» [3]. Одновременно другой современный адыгский исследователь З.З. Азашикова выстраивает определенную категориальную шеренгу, подразумевающую личную предрасположенность педагогов к этнопедагогике на поле мотивов: «1) положительное отношение к этнокультуре и этнопедагогике; 2) осознание значимости этнопедагогической деятельности в образовании; 3) повышенный интерес к этнопедагогике; 4) интерес к способам внедрения этнопедагогического контакта» [4, с. 162].

Итак, рассмотренные нами проводившиеся прикладные и теоретические работы разрешают вести речь о позитивной функциональной миссии этнопедагогических инструментов в процессе обучения современного человека. К базовым ЗУН в числе этнообусловленных мотивов допустимо причислить родовое взаимовлияние представителя нации с членами семьи, строгое соблюдение традиционных ценностей, обладание сегодняшними методическими тактиками, привычка контролировать этнопедагогические свершения. Налицо потребность применения этнических установок и педагогического векового опыта даже в сегодняшнем обучении (как школьном, так и семейном). При этом необходимо учитывать вероятность к самоорганизации в многонациональном

пространстве. Изучаемые нами исследователи, производя опытные подтверждения теоретических положений, приходят к выводам о возможности производить полноценное сочетание национальной этнопедагогике с принятой в предыдущем и нынешнем веках традиционной педагогической системой. Любое ново- пришедшее человеческое содружество,

осмысливая и постигая этнически обусловленный ресурс прадедов, навевает в это достояние что-либо собственное, оттеняет его своеобразными тонами, достовернее соответствующими бытийному настоящему.

Литература:

1. Плотникова Т.В. Цивилизационное будущее России: методология, дискурсивные практики, футурология // Слово. Нравственность. Закон: Сб. научн. тр. – Ч. 1. – Ставрополь: Альфа Принт, 2009. – 220 с. – С. 19-25
2. Дадов И.А. Адыгская этнопедагогика в воспитании у школьников патриотизма и культуры межнациональных отношений в условиях двуязычного образования: Дисс. ... канд. пед. н. – Майкоп, 2001
3. Урусова Л.Х. Традиционная адыгская система женского воспитания как средство формирования личности современной девочки: Дисс. ... канд. пед. н. – Нальчик, 2007 // <https://www.dissercat.com/content/traditsionnaya-adygskaya-sistema-zhenskogo-vozpitanija-kak-sredstvo-formirovaniya-lichnosti->
4. Азашикова З.З. Место этнопедагогических знаний в современном образовании // Наука. Образование. Молодежь: Мат-лы II научной конференции молодых ученых АГУ. – Майкоп: АГУ, 2005. – 445 с. – С. 159-162.